

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ФЕВРАЛЬ, 2023

2-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МИРКАМАЛОВ Фуркат Рихсиевич

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте

МИРКАМАЛОВ Кудрат Фуркатович

Ташкентский государственный юридический университет

МИРЗАЕВА Сарвиноз Шухратжон кизи

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте

МНЕМОНИКА – КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЗНАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7624715>

АННОТАЦИЯ

Авторы рассматривают такой интересный термин, как «мнемоника», которые имеет непосредственное отношение к механизмам и процессам запоминания. А точнее изложены причины и способы применения мнемонических техник студентами в обучении и других сферах деятельности, которые облегчают процессы запоминания.

Ключевые слова: мнемоника, мнемотехники, процессы памяти, методики преподавания, черепно-мозговые нервы.

АННОТАЦИЯ

Муаллифлар ёдлаш механизмлари ва жараёнлари билан бевосита боғлиқ бўлган "мнемоника" каби қизиқарли атамани кўриб чиқиб, таърифлаб берганлар. Аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, талабаларни ўқитишда ва ёдлаш жараёнларини осонлаштирадиган фаолиятнинг бошқа соҳаларида мнемоник усуллардан фойдаланиш сабаблари ва усуллари кўрсатилган.

Калит сўзлар: мнемоника, мнемотехника, хотира жараёнлари, ўқитиш усуллари, бош мия нервлари.

ANNOTATION

The authors consider such an interesting term as "mnemonics", which is directly related to the mechanisms and processes of memorization. More precisely, the reasons and methods for the use of mnemonic techniques by students in teaching and other areas of activity that facilitate the processes of memorization are outlined.

Key words: mnemonics, mnemonic techniques, memory processes, teaching methods, cranial nerves.

Одним из ключевых аспектов, обсуждение которых остается актуальным в настоящее время является мониторинг путей всестороннего совершенствования обучения современным методикам преподавания с рациональным использованием инновационных приемов и способов мнемотехники, а также применение мнемотехнических правил запоминания большого объема учебной информации студентами.

При рассмотрении толкования наиболее часто употребляемого термина «мнемоника» - «имеющий отношение к искусству запоминания» можно сделать вывод о том, что зная законы, регулирующие процессы памяти, можно этими процессами управлять. Приемы же управления памятью по утверждению А. Ю. Гончарука называются мнемоникой [6, С.193].

Достаточно полную характеристику термина «мнемоника», как методик памяти и запоминания дает Т. Бьюзен, при этом автор подробно рассматривает историю развития представлений о памяти со времен древнегреческой богини памяти «Мнемосины» до современности [4, С.47].

Мнемонику определяют как метод или способ улучшения сохранения и припоминания информации в памяти Р. Солсо и указывает на необходимость использования уже знакомых ассоциаций, важность хранения или кодирование информации, а также припоминание сохраненной информации [10, С.198].

О.В. Мурашов, Н.В. Иванова, полагают, что фактором повышения академической успеваемости при изучении анатомии человека является систематическое использование мнемонического обучения, в свою очередь апробация мнемонических приемов не только указывает на повышение эффективности запоминания учебного материала, но и мотивирует студентов к обучению [9, С.144].

Авторская классификация направлений мнемотехники представлена В.А. Козаренко как: народная мнемотехника; классическая мнемотехника; педагогическая мнемотехника; цирковая (эстрадная) мнемотехника; спортивная мнемотехника; современная мнемотехник [7, С.10].

Напомним, что наряду со сторонниками применение мнемотехнических правил запоминания большого объема информации есть и противники, так например: Э.Голдберг отдает предпочтение «широкой когнитивной тренировочной программе», с использованием нейропсихологических тестов и скептически относится к мнемонике и другим методам, нацеленным на повышение объема информации, перерабатываемой с помощью специальной техники [5, С.160].

И. Н. Андреева, анализируя причины такого негативного отношения к обладателям мнемических способностей, говорит о роли исследований выдающего психолога А. Р. Лурия, Дж. Уайдинга и Э. Валентайн, которым удалось убедительно доказать, в том числе и по результатам тестирования участников первого чемпионата мира по запоминанию, что феноменальная память основывается не только на природных способностях, но и на приобретенных техниках [2, С.157].

В настоящее время широко обсуждается проблема эффективности применения мнемотехники в педагогических исследованиях. Так, З.С. Бабаева выделяет память, как систему мнемических способностей и информации, хранящейся у человека. Предлагает решать задачу оказания помощи детям в усвоении программы, с использованием разнообразных методов развития памяти, позволяющих создать комфортную обстановку на уроке, при этом мнемотехника характеризуется как педагогическая технология [3, С.62].

Г.С. Агзамова, Ш. Камолитдинов, указывают на возможность развития концентрации внимания, путем использования таких мнемологических методов как: «Number Shape»; метод интервального повторения от Г. Эббингауза; метод скоростного запоминание терминов «ЗОС»; метод сверх обучения «ЗП» в целях повышения эффективности педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава [1, С.133].

О. В. Мурашов при классификации мнемонических методов и приемов при изучении учебного предмета «Анатомия человека» выделяет как традиционные мнемологические технологии так и инновационные приемы и методы, с использованием компьютерных обучающих технологий. Преимуществом использованных методов и методических приемов является практическая значимость, т.к. все они прошли обработку и доказали свою эффективность в запоминании большого объема учебного материала на базе Псковского государственного университета и могут быть применены при изучении учебного предмета «анатомии человека» [8, С.133].

Мнемологические методы также показали свою эффективность при проведении семинарских занятиях в академических группах П1-20, П2-20, П3-20, (общее количество студентов 58 человек) на факультете «Психологии» филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ташкенте. Отметим, при это что студенты первого курса указанных академических групп являлись как выпускниками общеобразовательных, так и специализированных школ, а также академических лицеев, колледжей и лицеев. Отрадно отметить, что 12 студент из вышеуказанных является выпускником «Центра развития памяти «ЕОН в Ташкенте» Республика Узбекистан, а 6 студентов удостоены сертификата участника мастер-классов по мнемонике от Давронбека Турдиева (Рекордсмен России по запоминанию; Президент Федерации мнемоники Республики Узбекистан; Сооснователь центра памяти Geniusx_uz), и владеют практическими навыками запоминания необходимой информации разного характера: цифр, слов, объемных текстов, сложных терминов и научных формул.

Так студенты, по завершению обучения дисциплине «Анатомия ЦНС» должны овладеть системой понятий о строении и развитии центральной нервной системы, ее основных отделах, структурных особенностях, а также анатомической номенклатурой, широко используемой в психологических исследованиях. Приведем примеры некоторых рекомендаций по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ студентов:

Необходимо расставить указанные понятия в логической последовательности:

52 - цитоархитектонических полей коры больших полушарий конечного мозга, созданных на основе анализа клеточной структуры, где нейроны отличаются по величине, форме, расположению нервных клеток, разной выраженности слоев и по функциям, (Зоны Бродмана);	Продолговатый мозг, нервные центры, кашель, чиханье, рвота, слезоотделение, мигание, сосание, глотание, отделение пищеварительного сока	Средний мозг, крыша(пластинка четверохолмия), ножки мозга, водопровод мозга, ручка холмика,, красное ядро, черное вещество.
---	---	---

Ввести термин или понятие

1	Два полушария большого мозга (плащ, обонятельный мозг, базальные ядра), продольная щель с мозолистым телом, передняя и задняя спайка, спайка свода	<i>А</i>	<i>Конечный мозг</i>
2	Канал длиной 1,5 см, соединяющий полость третьего желудочка с полостью четвертого и содержащий спинномозговую жидкость	<i>Б</i>	<i>Сильвиев водопровод или водопровод среднего мозга</i>
3	Верхние ножки мозжечка, верхний мозговой парус, треугольник петли, в них проходят волокна латеральной (слуховой) петли	<i>В</i>	<i>Перешеек ромбовидного мозга</i>

Восстановить смысл чисел

140мл	общий объем спинномозговой жидкости
9	количество синусов твердой оболочки головного мозга
14 млрд	количество нейронов коры полушарий головного мозга
1,5-5,0 мм	средняя толщина коры больших полушарий
25-35 мм	длина продолговатого мозга
4	количество желудочков головного мозга;
7 грамм	масса продолговатого мозга;
31 пара	количество спинномозговых нервов
12 пар	количество черепных нервов

Запомнить и воспроизвести

12 пар черепно-мозговых нервов, которые представлены в нашем случае как исходные элементы, им придается осмысленная связь: «Онегин(I) знал (II) , где (III) была (IV) Татьяна (V); он (VI) летел (VII) пулей (VIII) - язык (IX) болтался (X) до(XI) плечей (XII);

«О (I) Зиночка (II), Голубка (III) Белоокая (IV), Тебя (V) Одну (VI) Лишь (VII) Слышу (VIII) Я, (IX) Бедная (X) Девочка (XI) Печальная (XII)»;
«Нюхай (I), зри (II), глазами (III) двигай (III), блок (IV) тройничный (V) отводи(VI). Лицо (VII), слух (VIII), языкоглотка (IX), ты по свету не блуди (X) - добавляй(XI) под язык(XII).

«И обонял (I) и зрел (II), и глазом двигал (III), И блок (IV) тройничный (V) разом отводил (VI) лицом (VII) и слухом (VIII), и языкоглоткой (IX) Блуждая (X), шел добавочной (XI) походкой, Под языком (XII) все нервы приводил».

Таким образом происходит закрепление последовательности 12 пар ЧМН I пара – обонятельный нерв; II пара – зрительный нерв; III пара – глазодвигательный нерв; IV пара – блоковый нерв; V пара – тройничный нерв; VI пара – отводящий нерв; VII пара – лицевой; VIII пара – слуховой (преддверно-улитковый); IX пара – языкоглоточный; X пара – блуждающий; XI пара – добавочный нерв; XII пара – подъязычный нерв.

Вывод: целенаправленное обучение студентов самостоятельному использованию мнемонических методов и приемов при изучении «Анатомии ЦНС» формируют навыки использования анатомических атласов нервной системы, позволяют более четко ориентироваться в анатомической номенклатуре структур мозга, вырабатывают навыки самостоятельной работы с изображениями структур головного и спинного мозга, их взаимным расположением и связями между анатомическими структурами их функционированием, заметно повышают качество и содержание выполненных студентами рефератов и индивидуальных заданий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агзамова Г. С., Камолитдинов Ш. «Применения методов мнемоники в образовательном процессе педагогов-медиков / Сборник тезисов и докладов II международной научно-практической конференции «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, проблемы и перспективы развития» «TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI» MChJ, Ташкент – 2022. 148 с. стр133.
2. Андреева, И. Н. Основы психологии и педагогики : учеб.-метод. комплекс для студентов техн. специальностей / И. Н. Андреева, Н.Н. Струнина, Н. Н. Петриашвили. – Новополюцк : ПГУ, 2010. – 352 с. стр. 157.
3. Бабаева З.С. /Путь науки Международный научный журнал, № 4 (74), 2020/Pedagogical sciences Педагогические науки УДК 371 «Эффективность применения мнемотехники в педагогических исследованиях» Адрес редакции: Россия, г. Волгоград, пр-кт Metallургов, д. 29.Издательство «Научное обозрение».87с. стр.62-63
4. Бьюзен Т. Суперпамять/пер. с англ.-6е изд.- Минск «Попурри», 2008. современное.-208с.ил.+4 с цв.вкл.- (серия «Живите с умом»). стр47.
5. Голдберг Э. Управляющий мозг: Лобные доли, лидерство и цивилизация / Пер. с англ. Д. Бугакова. — М.: Смысл, 2003. 335 с. стр160.
6. Гончарук А. Ю. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое пособие/ А. Ю.Гончарук.-М; Берлин: Директ Медиа, 2017.-200 с. стр 193, 194.
7. Козаренко В.А. Учебник Мнемотехники Система запоминания «Джордано» Москва 2002. 115 стр. стр10,11
8. Мурашов О.В. «Классификация методов и приемов мнемонического обучения анатомии человека в вузе» /Известия РГПУ им. А. И. Герцена 2019. № 193 стр133,134
9. Мурашов О.В., Иванова Н.В. Использование мнемонического обучения для улучшения академической успеваемости при изучении анатомии человека // Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. №4 (85). С. 141–146. DOI: 10.23859/1994-0637-2018-4-85-17
10. Солсо Роберт Л. Когнитивная психология. 6-е изд. СПб.: Питер, 2006 589 с. стр.198,199,200.